

РЕСПУБЛИКАДА АГРОСАНОАТ КЛАСТЕРЛАРИ ФАОЛИЯТИНИ ТАШКИЛ ЭТИШ ВА РИВОЖЛАНИШ ЙЎНАЛИШЛАРИ

Шерипбаева У.А

Бизнесни бошқариш кафедраси ассистент

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11532220>

Аннотация. Мақолада мамлакатимиз иқтисодий тараққиётининг муҳим омили сифатида кластер тизимини ривожланиши иқтисодий тараққиётнинг барқарор ўсишига замин яратилиши, кластерларнинг ривожланиши тармоқнинг рақобатбардошлигини ошириш ва маҳсулот сифатини яхшилашга хизмат қилиши, қишлоқ хўжалиги тармоқларида кластерларнинг жорий этилиши янги ва инновацион ёндашувлар натижаси эканлиги ёритилган.

Abstract: The article explains that the development of the cluster system as an important factor of the economic development of our country creates a basis for the sustainable growth of economic development, the development of clusters serves to increase the competitiveness of the industry and improve the quality of products, and the introduction of clusters in agricultural industries is the result of new and innovative approaches.

Калим сўзлар: Глобаллашув, интеграция, кластер, инновацион, технологик ўзгаришлар, рақобатбардошлик, экспорт, қўшилган қиймат занжири, стратегия, инвестиция.

Key words: Globalization, integration, cluster, innovative, technological changes, competitiveness, export, added value chain, strategy, investment.

Глобаллашув, интеграция жараёнининг таъсири натижасида жаҳон иқтисодиётида катта ўзгаришлар бўлмоқда. Муҳим технологик ўзгаришлар рўй бераётган бир даврда мамлакатимиз иқтисодий тараққиётининг муҳим омили сифатида кластер тизимини ривожланиши иқтисодий тараққиётнинг барқарор ўсишига замин яратмоқда. Кластерларнинг ривожланиши тармоқнинг рақобатбардошлигини ошириш ва маҳсулот сифатини яхшилашга хизмат қилмоқда. Қишлоқ хўжалиги тармоқларида кластерларнинг жорий этилиши янги ва инновацион ёндашувлар натижасидир.

Кластерларни ривожлантириш орқали қишлоқ хўжалигида фаолият кўрсатадиган корхона ва ташкилотларни бирлаштириш натижасида ишлаб чиқариш ва қайта ишлашнинг рақобатбардошлиги ва самарадорлигини ошириш, шунингдек маҳсулот ишлаб чиқариш, сақлаш, ташиш ва сотиш билан боғлиқ муаммоларни ҳал қилинмоқда. Кластерлаштириш маҳсулот сифатини яхшилаш, уларнинг ҳажмини ошириш ва маҳаллий ишлаб чиқарувчиларнинг харажатларини камайтириш орқали муаммоларини ҳал қилиш имконини беради, бу барча кластер иштирокчилари ва умуман иқтисодиёт учун фойдали хисобланади.

”Кластер” французча суз бўлиб, ”боғлам”, ”гуруҳ”, ”тўпланиш”, деган маъноларни англатади. ” Кластер“ тушунчаси дастлаб Майкл Портер томонидан илгари сурилган.¹ Кластер - бу қўшилган қиймат занжирининг барча иштирокчилари (фермерлар, қайта ишловчи корхона, экспорт қилувчилар) бир мақсад сари жамлаган корхоналар гурухидир.

¹ Michael E. Porter. The Competitive Advantage of Nations. - New York: The Free Press. - P. 856.

Кластер тизими бу хом ашё етиштиришдан бошлаб то қайта ишланган тайёр маҳсулотни истеъмолчига етказиб беришгача бўлган жараёнларни камраб олган бир бутун тизим ҳисобланади.

Бирлашган Миллатлар Ташкилотининг Озик-овқат ва кишлоқ хўжалиги ташкилоти агрокластерларга қуйидагича таъриф берган: агрокластер бир хил кишлоқ хўжалиги тармоғи ёки агросаноат кичик секторида фаолият юритадиган ва умумий муаммоларни хал қилиш ва умумий имкониятлардан фойдаланиш учун қиймат занжирини яратадиган узаро боғланган ишлаб чиқарувчилар, агрофирмалар ва муассасаларнинг географик концентрацияси ҳисобланади.

Республикада агросаноат кластерлари фаолиятини ташкил этишда ривожланган давлатлар тажрибаларига асосланилди. Ривожланган давлатларнинг тажрибалари шуни кўрсатмоқдаки, барқарор иқтисодий-ижтимоий ривожланишни таъминлашда, инновацион фаолликни оширишда, рақобатбардош товарлар ишлаб чиқаришда кластерларнинг, халқаро логистика марказларининг, эркин иқтисодий зоналарнинг ўрни ва аҳамияти жуда юқори. Кластерлар дунёнинг ривожланган ва ривожланаётган мамлакатларида ташкил этилган ва ташкил этилмоқда. Хорижий тажрибаларга кўра иқтисодий ривожланишнинг кластер тизими нафақат қишлоқ хўжалигини балки бутун мамлакатнинг миллий иқтисодиётини ривожланишига олиб келади.

Кластер стратегияси Европа Иттифоқи томонидан кенг тарғиб қилинади.² Кейинги йилларда аҳолини гўшт, сут, тухум, парранда гўшти ва бошқа маҳсулотлар билан таъминлашда истеъмол талабининг ошиши кузатилмоқда. Бу аҳоли реал даромадларининг ортишини ҳисобга олган ҳолда, чорвачилик маҳсулотларини ишлаб чиқариш ҳажми кўпайтириб боришни тақозо этади. Чорвачилик кластерлари - маълум бир ҳудудда жойлашган ва бир-бири билан яқин ҳамкорликда ишлайдиган чорвачилик корхоналари ёки ташкилотларининг бирлашмалари. Кластерлар таркибига гўшт, сут, тухум, балиқ ва бошқа чорвачилик маҳсулотлари ишлаб чиқарувчилар, қайта ишлаш ва сотиш корхоналари киради. Чорвачилик кластерларининг асосий мақсади маҳсулотларини биргаликда ишлаб чиқариш (харид қилиш) ва қайта ишлаш, умумий логистика ва инфратузилмалардан самарали фойдаланиш, тажриба ва билимлар алмашиш орқали ишлаб чиқариш самарадорлиги ва фойдани оширишдан иборат. Бундан ташқари, кластерлар чорвачиликда инвестиция киритиш ва янги технологияларни ўзлаштириш учун қулай шарт-шароитлар яратади.

Хорижий мамлакатлар тажрибасига кўра кластерлар фаолияти Қонун билан тўғридан тартибга солинмаган. Кластер ва фермер хўжаликлари ўртасидаги муносабатлар фуқаролик ҳуқуқий муносабатлар асосида, жумладан шериклик шартномалари, кишлоқ хўжалиги субъектларининг корпоратив алоқалари орқали амалга оширилади.

Хорижий мамлакатлар тажрибасига кўра кластерлар давлат томонидан қўллаб қувватланади. Улар қуйидаги шаклда намоён бўлади. Европа мамлакатларида (Буюк Британия, Скандинавия мамлакатлари, Франция ва бошқалар) кишлоқ хўжалигини қўллаб-қувватлаш мақсадида, маълумот порталлари яратилган бўлиб, мазкур порталлар кишлоқ хўжалиги субъектлари (фермерлар, кластерлар, инновация лойиҳаларини яратувчилар, экологияни муҳофаза қилувчи органлар ва бошқалар)ни бирлаштириб, кишлоқ хўжалиги маҳсулотларини етиштиришда ва кишлоқ хўжалигининг бошқа тармоқларидаги илмий

² "Экономика и социум" №7(98) 2022

лойихалар ва инновацияларнинг тарқалишини бутун минтака (мамлакат) худудида айланишини таъминлайди.

Ривожланган хорижий мамлакатлар тажрибаси шуни кўрсатадики, кластерлар фаолиятини инновацион куллаб қувватлаш мақсадида кластерларни инновация мактаблари, институтлар, марказлар ва бошқа шу каби муассасалар билан узвий боғлиқлиги таъминланади. Бу эса, кластерлар фаолияти самарадорлигини ошириш, ишлаб чиқаришда инновацияни жорий этиш, шунингдек мамлакатнинг жаҳон бозорига чиқишида рақобатбардошлигига олиб келади. Финляндияда инновацияни кластерлар билан интеграциясини таъминлаш мақсадида, инновацион тадқиқот муассасалари ташкил этилган.³

Хорижий мамлакатларда кластерлаштириш ҳар бир мамлакатнинг иқтисодий салоҳиятидан келиб чиққан ҳолда амалга оширилади ва мамлакатнинг кластер сиёсати мамлакат иқтисодий сиёсатининг асосий элементларини ўзида мужассам этиб, унинг асосида шаклланади. Иқтисодий кластерларни шакллантириш, ривожлантириш ва қўллаб-қувватлаш бўйича мамлакатлар миллий моделининг турличалиги яна бир бор иқтисодий кластерларни шакллантиришнинг ягона универсал модели, шакли йўқлигидан далолат беради.

Хитой ривожланаётган мамлакатлар ичида кластерлаштириш ёндошувини жадал тарғиб этаётган мамлакатлардан биридир. Мамлакатда бугунги кунда агросаноат озиқ-овқат саноати, сабзавотчилик, гулчилик ҳамда чорвачилик кластерлари иқтисодий самарадорликни ошириш ва қишлоқ хўжалигини ривожлантиришда муҳим рол ўйнамоқда. Хитойда кластерлар асосан қишлоқ хўжалиги, юқори технологик тармоқлар ва ишлаб чиқариш соҳаларида ташкил этилгандир.

Хитой кластер сиёсати ўзига хос бўлиб, бунга мамлакат сиёсий, иқтисодий-ижтимоий тизимининг ўзига хослиги сабабдир. Хитой кластер сиёсатида асосий омил бу давлат томонидан қўллаб қувватлаш бўлиб, кластерларни шакллантириш ва ривожлантириш маҳаллий ва марказий бўлимлар томонидан амалга оширилади. Мамлакатда агросаноат кластерларининг вужудга келишида ҳам маҳаллий ҳокимиятларнинг ўрни каттадир. Хитойда агросаноат кластерлари табиий бирор турдаги қишлоқ хўжалиги маҳсулотини ишлаб чиқаришга ихтисослашуви ҳамда қишлоқ хўжалигининг саноатлашуви натижасида вужудга келган. Бунда бозор иқтисодиёти тамойилларининг кенг тадбиқ этилиши, солиқ имтиёзлари, ерларнинг мелиоратив ҳолатига кўра қандай турдаги маҳсулот ишлаб чиқаришга мослигини аниқлаш ва тақсимлаш орқали кенг миқёсли минтақавий қишлоқ хўжалиги ва кластерларнинг вужудга келишида маҳаллий ва марказий ҳокимият муҳим рол ўйнаган.⁴

Жаҳон тажрибаси шуни кўрсатадики, кластерларни ривожлантиришда тўқимачилик санаотида вертикал инетграциялашган тизим самарали ва рақобатбардош бўлган, бу тизим пахта хом-ашёсини етиштириш ва дастлабки ишлов беришдан бошлаб, то уни пахта заводларида қайта ишлаш ва тайёр маҳсулотга айлантиришгача бўлган жараёнларни ўзи ичига олади.

³ Ўзбекистон Республикасида кластерлар фаолиятини ташкил этиш ва амалга оширишнинг ҳуқуқий асослари Услубий қўлланма Т: 2022

⁴ Махмасобирова Н.У. Кластерларни шакллантириш ва ривожлантириш сиёсати: Хитой тажрибаси Т:2022

Хулоса

Республикада кластерларнинг ташкил этилиши натижасида мамлакатнинг халқаро рақобатбардошлиги ошади, тадбиркорлик субъектларининг йирик инвестиция лойиҳаларида иштирок этиш имконияти кенгайди, қўшимча даромад олиш, янги бозорларга чиқиш, инновацияларни жорий этиш, кичик корхоналарни инновацион фаолиятга жалб этиш ва пировардида рақобатбардошликни кўтаришга асосий омил бўлади. Кластер иштирокчиси бўлган корхона ўз мақсадини кўзлаган ҳолда нафақат ўз хўжалик фаолияти самарадорлиги ва рақобатбардошлигини оширади, балки ҳудудда фаолият юритаётган турли хилдаги бошқа корхоналарнинг иқтисодий ўсишига ёрдам беради.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Ўзбекистон Республикасида кластерлар фаолиятини ташкил этиш ва амалга оширишнинг ҳуқуқий асослари Услубий қўлланма Т: 2022
2. "Экономика и социум" №7(98) 2022
3. Michael E. Porter. The Competitive Advantage of Nations. - New York: The Free Press. - P. 856.
4. Махмасобирова Н.У. Кластерларни шакллантириш ва ривожлантириш сиёсати: Хитой тажрибаси Т:2022